

ISHNI SUDGA QADAR YURITISHDA TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV TUSHUNCHASI VA UNING JINOYAT ISHINI TERGOV QILISHDAN FARQLI JIHATLARI

H. Ismoilov

Bojxona instituti dotsenti, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19331506>

Dunyoning barcha mamlakatlarida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, uning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, jinoyatlarni tez va to'liq ochish, jinoyatdan jabr chekkan shaxslarga yetkazilgan zararni qoplash, aybsiz insonlar javobgarlikka tortilmasligini ta'minlash, jismoniy va yuridik shaxslarning jinoyatlarga doir murojaatlarini o'z vaqtida ro'yxatga olish va qonunda belgilangan tartibda hal etish, tergovga qadar tekshiruv amaliyotida shaxsga nisbatan qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash bilan bog'liq qilmishlar sodir etilishining oldini olish¹ bo'yicha samarali mexanizmlarni joriy qilish hamda ushbu sohada xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish obyektiv zaruratga aylanmoqda.

Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi Farmonida Konstitutsiya va qonunlarning ustuvorligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarining ishonchli himoya qilinishini ta'minlashni sud-huquq islohotlarining bosh mezoniga aylantirish belgilangan².

Respublikamizda ishni sudga qadar yuritish jarayonida qonun ustuvorligini kafolatlash bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa tergovga qadar tekshiruv bosqichida jinoyat sodir etgan yoki jinoyatdan jabr chekkan shaxslarning huquqiy maqomini belgilash, jinoyat ishini qo'zg'atish sabablarining qonuniyligi va asoslarining yetarliligini tekshirishda o'tkazilishi lozim bo'lgan protsessual harakatlar tizimini optimallashtirish, ushbu bosqichda dalillarni to'plash, tekshirish va baho berish tizimini yangi bosqichga olib chiqish, zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish orqali jinoyatga oid ariza, xabar va boshqa ma'lumotlarni ro'yxatga olish tartibini takomillashtirishni o'zida aks ettirgan xalqaro hamda rivojlangan davlatlar qonunchiligining ijobiy jihatlari milliy qonunchilikka tadbiq etish, shuningdek tergovga qadar tekshiruv organlari faoliyati shaffofligi va oshkoraligini ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tergovga qadar tekshiruv o'tkazishning huquqiy asosi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksining 320²-moddasida mustahkamlangan bo'lib, unda: “Tergovga qadar tekshiruv jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlarni tekshirish, ularni ko'rib chiqish natijasi yuzasidan qaror qabul qilishga doir tadbirlarni, shuningdek ish uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyat izlari, narsalar va hujjatlarni mustahkamlash va saqlashga doir choralarni o'z ichiga oladi” - deb belgilab qo'yilgan³. Ushbu tergovga qadar tekshiruv tushunchasi va tergovga qadar tekshiruv faoliyatining jinoyat protsessida alohida institut bo'lib shakllanishi O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 6-sentabrdagi “Surishtiruv

¹ <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.

² <https://lex.uz/docs/8050769>.

³ <https://lex.uz/docs/111460#7235096>

instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qonuni bilan mustahkamlandi.

Tergovga qadar tekshiruv - ishni sudga qadar yuritishning alohida bosqichi bo‘lib, Jinoyat-protsessual kodeks bilan tartibga solingan tegishli vakolatlariga ega bo‘lgan mas‘ul davlat organlari va mansabdor shaxslarning jinoyatga oid ariza, xabar va boshqa ma‘lumotlar bo‘yicha dalillarni to‘plash, tekshirish va baholash yo‘li bilan qonuniy va asoslangan hal qiluv qarorini chiqarishga qaratilgan protsessual harakatlar tizimidir. Jinoyat protsessida tergovga qadar tekshiruv faoliyati jinoyat protsessining dastlabki bosqichi bo‘lib, aynan mana shu dastlabki bosqich jinoyat hodisasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atishni yoki holatda jinoyat tarkibi mavjud yemasligi sabab jinoyat ishini qo‘zg‘atishni rad qilish yoki kelib tushgan xabarda jinoyat yemas, balki boshqa xil turdagi huquqbuzarlik mavjud bo‘lsa, ushbu huquqbuzarlikni ko‘rib chiqish vakolatiga yega bo‘lgan organga tegishliligi bo‘yicha yuborishni o‘z ichiga oladi. Tergovga qadar tekshiruv davomida jinoyat hodisasi sodir yetilganligi haqidagi ariza va xabarlar sinchiklab tekshiriladi va atroflicha o‘rganilib huquqiy baho beriladi. Yakuniy natijada esa jinoyat ishini qo‘zg‘atish yoki jinoyat ishini qo‘zg‘atishni rad qilish bo‘yicha qaror qabul qilinadi. Tergovga qadar tekshiruv serqirrali tushuncha bo‘lib, uni amalga oshirish jarayonida jinoyat ishini qo‘zg‘atish, uni qo‘zg‘atishni rad yetish masalalari hal yetiladi⁴. Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv to‘plangan materiallar yuzasidan jinoiy qilmish mavjudligi yoki yo‘qligini aniqlashga yo‘naltirilgan tergov harakatlarini amalga oshirishning huquqiy asosi bo‘lib hisoblanadi. Huquqiy adabiyotlarda keltirilganidek, tergovga qadar tekshiruv bosqichi jinoyat protsessining mustaqil instituti hisoblanadi va e‘tirof yetiladi. Ushbu bosqichning ham o‘ziga xos mustaqil protsessual vazifalari mavjud bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksiga muvofiq, kelib tushgan xabarda jinoyat alomatlari mavjudligi yoki mavjud yemasligi, tayyorlanayotgan yoki sodir yetilishi rejalashtirilgan jinoyatlar haqida yetarlicha ma‘lumotlar to‘plash va jinoyat ishini qo‘zg‘atish yoki jinoyat ishini qo‘zg‘atishni rad etish kabi asosiy vazifalar mavjud. Tergovga qadar tekshiruv faoliyati natijasida fuqarolarning, korxonalar, muassasa, tashkilotlarning va davlatning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishi, ularning huquqlari jinoiy tajavuzlardan himoya qilinishi, hamda tergovga qadar tekshiruv natijasida shaxs, jamiyat va davlatga yetkazilgan zararni undirish choralari ko‘riladi. Tergovga qadar tekshiruv faoliyati jinoyatga oid ariza va xabarlar tergovga qadar tekshiruv faoliyatini olib borish vakolatiga yega bo‘lgan organlarga kelib tushgandan, ya‘ni jinoyatga oid ariza va xabarlarini qayd qilish kitobiga rasmiylashtirilgandan to jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan yoki jinoyat ishini qo‘zg‘atish rad yetilgan vaqtgacha bo‘lgan muddat davom yetadi. Amaldagi Jinoyat-protsessual kodesining 331-moddasiga ko‘ra jinoyat ishini qo‘zg‘atish tartibi keltirib o‘tilgan bo‘lib, 322-moddasida nazarda tutilgan sabab va asoslar mavjud bo‘lgan taqdirda jinoyat ishini qo‘zg‘atish to‘g‘risida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror shuningdek tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi qaror chiqarishi bayon etilgan, biroq ushbu norma Jinoyat-protsessual kodeksining 15-moddasida keltirilgan jinoyat ishini qo‘zg‘atishning muqarrarligi prinsipiga zid ekanligini ko‘rishimiz mumkin, chunki ushbu prinsipda prokuror, tergovchi va surishtiruvchi jinoyat alomatlari topilgan har bir holda, o‘z vakolatlari doirasida jinoyat ishini qo‘zg‘atishlari kerakligi ko‘rsatib o‘tilgan, yani jinoyat ishini

⁴ Rajabova M.A. Tergovga qadar tekshiruv / Ma‘ruzalar kursi. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018-y.

qo'zg'atishga vakolatli shaxslar sifatida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organing mansabdor shaxsi keltirilmagan.

Jinoyat-protsessual kodeksining 320²-moddasiga muvofiq tergovga qadar tekshiruv faoliyatini tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar bilan bir qatorda surishtiruvchi, tergovchi yoki bevosita prokurorning o'zi ham amalga oshirishi mumkin. Ushbu shaxslar o'zlariga berilgan vakolatlarga muvofiq tergovga qadar tekshiruv faoliyati bilan shug'ullanadilar va tergovga qadar tekshiruv faoliyati yuzasidan yakuniy qaror qabul qiladilar. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 329-moddasida ko'ra jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlar ro'yxatga olinishi va darhol, jinoyat ishini qo'zg'atish uchun sabab qonuniyligini va asoslar yetarli ekanligini tekshirish zarurati bo'lgan taqdirda esa, o'n sutkadan kechiktirmasdan hal qilinishi lozimligi belgilab qo'yilgan. Tergovga qadar tekshiruv muddati ham jinoyatga oid ariza va boshqa xabarlarini atroflicha o'rganib, kelib tushgan xabarda jinoyat alomatlari mavjud yoki mavjud yemasligini tekshirib ko'rish uchun qonun bilan belgilangan muddat hisoblanadi. Jinoyat protsessida muddatlar JPKning 2-moddasida belgilangan jinoyatlarni tez va to'la ochish, jinoyat sodir yetgan har bir shaxsga adolatli jazo berilishi hamda aybi bo'lmagan hech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi va hukm qilinmasligi uchun aybdorlarni fosh yetish, qonunning to'g'ri tadbiiq yetilishini ta'minlash vazifalarini bajarish uchun belgilab beriladi. Jinoyat alomatlari yetarli bo'lmaganida yoki jinoyat tarkibi aniqlanmaganida jinoyat ishini qo'zg'atish rad qilinadi.

Tergovga qadar tekshiruv faoliyatini jinoyat protsessidagi surishtiruv va dastlabki tergovdan farqlash lozim. Chunki, ayrim holatlarda tergovga qadar tekshiruv faoliyatini dastlabki tergov harakatlarini ichiga qo'shib yuborish holatlari mavjud. Quyida tergovga qadar tekshiruv faoliyatini jinoyat protsessining surishtiruv va dastlabki tergovdan farqli jihatlari haqida so'z yuritamiz:

Birinchidan, tergovga qadar tekshiruv faoliyati jinoyat ishi qo'zgatilmasdan olib boriladigan harakat hisoblanadi. Ya'ni tergovga qadar tekshiruv faoliyatini olib borilayotganda jinoyat ishi qo'zg'atilmagan bo'ladi. Surishtiruv va dastlabki tergov harakatlarini esa jinoyat ishini qo'zg'atilgandan so'ng olib borish mumkin bo'lgan harakat hisoblanadi.

Ikkinchidan, tergovga qadar tekshiruv muddati JPKning 329-moddasi 1-qismiga ko'ra **o'n sutkagacha** va alohida xollarda, yani ushbu moddaning 3-qismida belgilangan holatlardan biri mavjud bo'lgan taqdirda **bir oygacha** uzaytirilishi mumkin. Dastlabki tergov muddati esa JPKning 351-moddasiga asosan **uch oydan** oshmagan muddatda tamomlanishi lozim. Bundan tashqari tegishincha Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori yoki viloyat, Toshkent shahar prokurori va unga tenglashtirilgan prokuror tomonidan **besh oygacha** uzaytirilishi mumkin. Alohida holatlarda esa jinoyat ishining keng qamrovliligini inobatga olingan holda Bosh prokuror va uning o'rinbosarlari tomonidan **yetti oygacha** uzaytirilishi mumkin. Surishtiruv muddati esa JPKning **381⁷-moddasi** bo'yicha **bir oy** qilib belgilangan.

Uchinchidan, tergovga qadar tekshiruv faoliyati davomida to'plangan ma'lumotlar jinoyat ishini qo'zgatishga sabab bo'ladi. Dastlabki tergovda to'plangan ma'lumotlar esa ayblov xulosasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

To'rtinchidan, tergovga qadar tekshiruv faoliyatida ishtirok etuvchilarning huquqiy maqomi aniq qilib belgilab qo'yilmagan. Surishtiruv va dastlabki tergovda esa ishtirokchilarning huquqiy maqomi aniq qilib belgilab qo'yilgan.

Beshinchidan, tergovga qadar tekshiruv faoliyati bilan shug'ullanuvchi organlar doirasi keng, yani **o'n uchta** bo'lib, ularning faoliyati JPKning 39¹-moddasi bilan belgilab qo'yilgan, surishtiruv va dastlabki tergovni amalga oshiruvchi organlar doirasi esa cheklangan bo'lib, surishtiruv JPKning 38-moddasidagi **oltita** organ tomonidan amalga oshiriladi. Dastlabki tergov esa 344-moddasiga asosan **to'rtta** organ, ya'ni prokuratura, ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan amalga oshiriladi.

Oltinchidan, tergovga qadar tekshiruv faoliyati davomida faqatgina JPKning 329-moddasi 2-qismida belgilangan tergov harkatlarni amalga oshirish mumkin va ushbu belgilangan tergov harakatlaridan chetga chiqib boshqa bir tergov harakatlarini amalga oshirish qat'iy taqiqlanadi. Surishtiruv va dastlabki tergov davrida esa jinoyat ishidan kelib chiqib JPKda belgilangan barcha tergov harakatlaridan foydalanish mumkin. Shuni aytib o'tish kerakki, amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksi normalariga ko'ra surishtiruvchi va tergovchi tomonidan tergovga qadar tekshiruv organining mansabdor shaxsiga topshiriqlar berish vakolati mavjud lekin, tergovga qadar tekshiruv organining mansabdor shaxsi tomonidan ushbu topshiriqni qancha muddatda bajarilishi shartliligi to'g'risidagi norma mavjud emas⁵.

Yuqoridagi nomuvofiqliklarni inobatga olgan holda, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida Jinoyat-protsessual kodeksiga yangi normalar kiritilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Jinoyat protsessida tergovga qadar tekshiruv bosqichining qonuniyligini taminlashdan ko'zlangan asosiy maqsad inson huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlari, tinchlik va xavfsizlikni ishonchli himoya qilishdan iborat bo'lmog'i lozim. Bunga erishmoq uchun esa, ishni sudga qadar yuritish jarayonida qonuniylik prinsipining izchil ta'minlanishi talab yetiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.
2. <https://lex.uz/docs/8050769>.
3. <https://lex.uz/docs/111460#7235096>
4. Rajabova M.A. Tergovga qadar tekshiruv / Ma'ruzalar kursi. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018-y.
5. Mirazov D.M. “Tergovga qadar tekshiruv o'tkazish asoslari, tartibi va xususiyatlari” / O'quv qo'llanma Toshkent.: -2016-y.

⁵ Mirazov D.M. “Tergovga qadar tekshiruv o'tkazish asoslari, tartibi va xususiyatlari” / O'quv qo'llanma Toshkent.: -2016-y.